

TA'LIM JARAYONIDA INTELLEKTUAL TIZIMLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6380246>

Botir Baxtiyor o'g'li Abdullayev

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Yangiyer filiali Axborot texnologiyalari fan o'qituvchisi

Annotation: *This article provides information on the current role of intelligent systems, development prospects, advantages and importance in the educational process. Students' ability to use intelligent systems in their learning is also analyzed in detail. Recommendations are given to increase the effectiveness of education through the use of intelligent systems.*

Keywords: *Intelligence, systems, artificial intelligence, evaluation, automated tasks, assessment.*

Аннотация: *В данной статье представлена информация о современной роли интеллектуальных систем, перспективах развития, преимуществах и значении в образовательном процессе. Также подробно анализируется способность студентов использовать интеллектуальные системы в своем обучении. Даны рекомендации по повышению эффективности образования за счет использования интеллектуальных систем.*

Ключевые слова: *Интеллект, системы, искусственный интеллект, оценка, автоматизированные задачи, оценка.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada intellektual tizimlarning bugungi kundagi o'rni, rivojlanish istiqbollari, afzalliklari hamda ta'lim jarayonidagi ahamiyati bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, talabalarning ta'lim jarayonida intellektual tizimlardan foydalanish imkoniyatlari atroflicha tahlil qilingan. Intellektual tizimlardan foydalanish orqali ta'lim samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.*

Kalit so'zlar: *Intelekt, tizimlar, sun'iy intellekt, baholash, avtomatlashtirilgan vazifalar, baholash.*

Respublikamizda ta'limga axborot texnologiyalarini joriy etish, ta'lim muassasalari faoliyatini axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida boshqarishning huquqiy-me'yoriy asoslari ishlab chiqildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 18-sentabrdagi «O'zbekiston Respublikasi yagona axborot siyosati kontseptsiyasi tasdiqlash to'g'risida»gi PQ-8050-son Qarori respublikada axborotlashtirish siyosatini jadal olib borishga imkon yaratdi[1]. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yilning 17-fevraldagi « Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-4996 sonli qarorida "Raqamli O'zbekiston — 2030" Strategiyasiga muvofiq hamda sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish va ularni

mamlakatimizda keng qo'llash, raqamli ma'lumotlardan foydalanish imkoniyatini va ularning yuqori sifatini ta'minlash, ushbu sohada malakali kadrlar tayyorlash uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga oid ustuvor vazifalarni belgilangan[2]. Natijada sohada olib borilayotgan tub islohotlarni amalga oshirishning huquqiy asoslari yaratildi va intellektual tizimlardan foydalangan holda ta'lim berish uchun sharoitlar yaratildi.

Intellektual tizimlar bugungi kunda eng rivojlanayotgan sohalardan biri hisoblanadi. Chunki zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari yordamida barcha ishlab chiqarish korxonalarida, transportni boshqarish tizimida, ta'limda, tibbiyot sohalarda va xalq xo'jaligidagi barcha sohalarda avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari intellektual tizimlar yordamida yaratilmoqda. Hozirgi kunda rivojlangan davlatlarda aqlli ko'chalar, xaydovchisiz o'zi yurar transport vositalari hamda ishlab chiqarishda robotlar yordamida tayyorlanayotgan mahsulotlar intellektual tizimlar rivojlanayotganini ko'rish mumkin[3].

Intellektual tizim - bu ba'zi bir predmetli sohadagi murakkab vazifalarni yechish uchun bilimlarni tashkil qilish, jamlash va qo'llash usullari va vositalarini majmuasidir[4]. Intellektual tizim mutaxassislar guruhining yuqori malakali tajribasiga suyangan holda qarorlarni tanlab olishda ko'p sonli muqobilarning oshiqchaligi hisobiga yuqoriroq samaradorlikka erishadi, yangi omillarning katta hajmining ta'sirini strategiyalarni qurishda ularni baholab, bashorat qilish imkoniyatlarini qo'shib tahlil qiladi. Intellektual tizimlarning asosi qarorlar qabul qilish jarayonini shakllantirish maqsadlarida tarkiblashtirilgan bilimlar (bilimlar bazasi)ning majmuasidan iborat.

Intellektual tizim - bu bilimlarga asoslangan usul, unda predmetli bilimlar yaqqol ko'rinishda ko'rib chiqilgan va boshqa bilimlardan ajratilgan bo'ladi. Intellektual tizimlarni yaratish va ulardan foydalanish axborot texnologiyalaridan foydalanishning kontseptual bosqichlaridan biridir. Ba'zi bir predmetli sohaning muammolarini intellektual yechish asosida tajribali mutaxassis - ekspertlar bilimlarining qayta tiklash tamoyili yotibdi [5].

Intellektual tizimlar ma'lumotni topish va u bilan muloqot qilish usulini o'zgartiradi. Biz har kuni ko'radigan va izlaydigan ma'lumotlarga ta'sir qiladigan sun'iy intellekt tizimlarini kamdan-kam hollarda sezamiz. Google foydalanuvchilar uchun joylashuviga qarab natijalarni moslashtiradi, Amazon avvalgi xaridlar bo'yicha tavsiyalar beradi, sizning ehtiyojlaringiz va jamoalaringizga moslashadi va deyarli barcha veb-reklamalar sizning qiziqishlaringiz va xaridlaringizga mos keladi. Bunday intellektual tizimlar bizning kundalik hayotimizda axborot bilan qanday aloqada bo'lishimizda katta rol o'ynaydi. Ta'lim muassasasida ma'lumotlarni topish va undan foydalanish usulini o'zgartirishi mumkin. So'nggi bir necha yillar mobaynida sun'iy intellektga asoslangan tizimlar axborot bilan o'zaro munosabatni tubdan o'zgartirib yubordi va yangi yanada integratsiyalashgan texnologiyalar yordamida kelajakda talabalar butunlay boshqacha tajribaga ega bo'lishlari mumkin.

Intellektual tizimlar o'quvchilar qayerda o'qishini, kimlar ularni o'qitishini va asosiy ko'nikmalarni egallashini o'zgartirishi mumkin. Kelgusi bir necha yillar davomida katta o'zgarishlar yuz berishi mumkin bo'lsa-da, haqiqat shundaki, intellektual tizimlar biz bilgan barcha sohalarni ayniqsa axborot texnologiyalarini o'qitishni tubdan o'zgartirishi mumkin. intellektual tizimlar, dasturiy ta'minotni qo'llab-quvvatlashdan foydalangan holda, o'quvchilar dunyoning istalgan joyidan istalgan vaqtda o'rganishlari mumkin va bunday dasturlar auditoriyada o'qishning ma'lum turlarini almashtirish imkoni mavjud bo'ladi. Intellektual tizimlarga asoslangan ta'lim dasturlari allaqachon o'quvchilarga asosiy ko'nikmalarni egallashga yordam berib kelmoqda, kelajakda bu dasturlar rivojlanib, intellektual tizimlarni ishlab chiquvchilarning bilimlari kengayib borar ekan, ular o'quvchilarga yanada kengroq xizmatlarni taklif qilishlari mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 18-sentabrdagi «O'zbekiston Respublikasi yagona axborot siyosati kontseptsiyasi tasdiqlash to'g'risida»gi PQ-8050-son qarori
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yilning 17-fevraldagi « Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-4996 sonli qarori
3. Джексон П. Введение в экспертные системы. - М.: «Вильямс», 2001. – 224 226с.
4. Гаскаров, Д.В. Интеллектуальные информационные системы: Учебник для вузов. -М.: ВШ, 2005. – 432
5. Nig'matov.H. “Sun'iy Intelekt tizimlari”. O'quv uslubiy majmua. Toshkent 2013-yil 82-96betlar